

SMARTPARKINGUZ

Manfaatli takliflar asosida, avtoturargohlar muammosining innovatsion yechimi

Timurbek ORZIEV,
SMARTPARKINGUZ loyihasi asoschisi.

Annotatsiya: SMART PARKING UZ loyihasida avtomobil tabiiy ta'sirlardan himoyalangan, mobil ilova orqali oldindan joy buyurtma qilish imkoni, 2 tomonlama arzon servis xizmati mavjud.

Kalit so'z: avtoturargohlar muammosi, rotor parkovka, vaqt, pul, texnika xavfsizligi.

Hozir XXI asr. O'zgarishlar, imkoniyatlar, rivojlanish ham shunga mos bo'lmog'i lozim. Hamma sohada o'sish sur'ati tez. Buni yurtimiz ko'chalaridagi avtomobillar harakatidan ham sezish mumkin. Kimdir ishga, kimdir o'qishga borish uchun avtomobildan albatta foydalanadi. Aynan o'z ishingizga shoshayotgan fursat yo'ldagi tirbandlik, noqulaylik albatta haydovchi kayfiyatiga, yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'ladi. Bozorlar, banklar, turli tashkilotlar joylashgan ko'chalarda yo'lning ikki tarafi to'liq bir qatordan avtomobil turargohi bo'lib qolgan. Bu yo'l harakati xavfsizligiga ham ta'sir qiladi. Chunki qatnovga ta'siri bilan birga, avtomobil uchun ham xavfli. Chunki uning xavfsizligi ta'minlanmagan. Buning qandaydir yechimi bo'lishi kerak. Men ko'pdan buyon bu masalaga yechim topish uchun izlandim.

Barcha shaharlarda jadallashib borayotgan avtoturargohlar muammosini bartaraf etish maqsadida, muammoning innovatsion yechimini izlab, xorijiy

davlatlar tajribasini o'rganib chiqdim. Ushbu muammoni bartaraf etish usuli vertikal tartibda ishlovchi mexanik Rotor parkovkalardan foydalanish hozirda eng samarali usullardan bo'lganligi e'tiborimni tortdi. Shundan kelib chiqib, respublikamiz miqyosida ushbu turdagi vertikal parkovkalarni ommalashtirish bo'yicha bu loyiha ishlab chiqildi.

U SMART PARKING UZ deb nomlanadi. Tan olish kerak, avtoturargohlar muammosi bor. Bu o'z navbatida yer maydonlarining yetishmasligi, haydovchilar uchun noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Avtomobil – bu mulk. Avtomobil egalari uni yillab yiqqan daromadi evaziga oladi. Qiymati bor. Qiymatga ega har bir mulkning albatta xavfsizligi ta'minlangan bo'lishi kerak. Buni har bir mulkdor istaydi. Ammo xohishlar imkonga mosmi? Endi imkoniyat haqida. Oddiy avtoturargoh yoki yo'l chetiga qo'yilgan 8 ta avtomobil uchun 100 m² joy ketsa, SMART PARKING UZ loyihasi asosida 38 m² joyga 12 ta avtomobil joylashadi. Qanday qilib deysizmi?

Yuqori samaradorlik 12 avtomobil uchun mo'ljallangan 150 m² o'rniga qo'shma konstruksiyalar bilan 45 m² joy egallaydi.

Birinchi suratdagi vertikal parkovka rotor parkovka, deb ataladi.

Eslatib o'tamiz, rotor parkovkalar ishlab chiqaruvchi davlatlar: AQSh, Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Braziliya, BAA.

Parkovkadan qurish ishlari katta mablag' talab qilganligi bois vertikal parkovkalarni o'rnatib, foydalanishda tadbirkorlar va investorlarda qiziqish uyg'otmaydi. Ammo yaxshilab e'tibor berilsa, uning samaradorligi yuqori. Uning atrofiga reklama joylashtirilsa, bu ham qo'shimcha daromad. Keling, raqamlarga to'xtalsak, parkovka to'lovi soatiga 1000 so'm. Reklama uchun oyiga 360 ta tadbirkor bilan 400.000 so'mlik shartnoma imzolansa 144.000.000 so'm.

Loyiha 100 % rejimda ishlaganda umumiy daromad oyiga 151 500 000 million so'm.

Loyihada reklamadan olinadigan pul asosiy daromad manbai hisoblanadi. Reklama tariflari juda arzon narxda ishlab chiqilgan. Bu o'z navbatida kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlari uchun o'z mahsulotlari va brendlarini arzon narxlarda shaharlar markazlarida reklama qilish imkonini yaratadi.

Amalga oshirishning umumiy muddati 1 yil. Bundan 1 oy loyiha hujjatlarini ishlab chiqishga, yana bir oy targ'ibot ishlariga, investorlar jalb qilishga 3 oy, loyihaning qurilish-montaj ishlariga 7 oy vaqt ketadi. Jami 12 oy 1 ta lotni amalga oshirish uchun belgilangan.

Loyihani moliyalashtirish ham ishlab chiqilgan. Loyihaga bir nechta mahalliy investorlar jalb qilinadi. Qiziqish bildirgan investorlar bilan kelishuv shartnomalari imzolandi hamda aktiv shakllantiriladi.

Moliyalashtirishda sarmoya kirituvchilar asosiy daromad egasi hisoblanadi.

SMARTPARKINGUZ loyihasining ustunligi shundaki, avtomobil tabiiy ta'sirlardan himoyalangan, mobil ilova orqali oldindan joy buyurtma qilish imkoni, 2 tomonlama arzon servis xizmati mavjud.

Respublika miqyosida loyihani keng ko'lamda amalga oshirish orqali erishiladigan natijalarni ko'rib chiqsak:

-avtoturargohlar uchun mo'ljallangan yer maydonlarini iqtisod qilish;

-kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari uchun arzon reklama xizmati va ularning biznes brendlarini rivojlantirishga ko'maklashish;

-qulay investitsion marketing hamda yangicha yondashuv.

SMARTPARKINGUZ O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligidan ro'yxatdan o'tgan.

Internet tarmoqlarda SMARTPARKINGUZ nomi internet tarmoqlarda ro'yxatdan o'tkazganlik ruxsatnomasiga ega.

Loyiha asoschisi: Timurbek Orziev.

[E-mail: timurbekkorziyev@mail.ru](mailto:timurbekkorziyev@mail.ru)

T/me: @TamerlanLLC

Veb-sayt:

<https://smartparkinguz.netlify.app/>

Hamma sohada inson uchun qulaylik yaratilayotgan davrda dunyo bilan hamnafas bo'lish, inson uchun qulayliklar yaratish zamon talabidir. Shundan kelib chiqib, loyihamiz asosida katta maqsadlar reja qilingan. Yurtimizda zamonaviy rotor parkovkalar qurish, ulardan foydalanish qulayliklari davr talablari darajasida

ekanligiga erishish. Har bir mulkdor o'z mulki xavfsiz bo'lishini istaydi. Hatto quyosh nuri ham o'z ta'sirini vaqt o'tib ko'rsatadi. Demak zamon bilan hamnafaslik davr talabi. Ortiqcha tirbandliklarning oldini olish, avtomobil harakatlanishida sun'iy to'siqlarning oldini olish albatta vaqtni tejash, haydovchilar va yo'lovchilar kayfiyatini ko'taradi. Bu har taraflama shahar taraqqiyotiga xizmat qiladi. Tadbirkor biznesiga, avtomobil turargoh manxiliga shundoq qo'l telefonini olib manzilni, joyni aniqlab, o'z ishida davom etish. Hammasi zamonaviy. Tezkorlik, sifat, xizmat kafolatlangan.

SMARTPARKINGUZ bir so'z bilan aytganda, manfaatli takliflar asosida, avtoturargohlar muammosining innovatsion yechimidir, tadbirkorlar faoliyatiga yaqin ko'makchidir.